

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ismoilova Kamola

TOHIR MALIKNING “OXIRAT” HIKOYASIDAGI DINIY MAVZULAR TALQINI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

